

Experiencias interdisciplinarias en alimentación y daños a la salud en las fronteras sur y norte de México

Interdisciplinary experiences in food and damage to Health in the northern borders of Mexico

Guadalupe del Carmen Alvarez Gordillo¹, Raimunda Araújo Santana², Iván Anduro Corona³
María del Carmen Arellano Galvez⁴, María Isabel Ortega Velez⁵, Monserrat Salas Valenzuela⁶
Enrique Eroza Solana⁷, Ietza Bojorquez Chapela⁸, Luz María Espinosa Cortes⁹
Adriana Caballero Roque¹⁰, Alejandro Martínez Espinosa¹¹

Fecha de recepción: 18 de febrero de 2019

Fecha de aceptación: 05 de marzo de 2019

Resumen

El estudio de los problemas de salud y alimentación en diferentes contextos políticos, económicos, sociales y culturales, demanda de trabajo grupal entre disciplinas, acuerdos mutuos y la construcción de lenguajes y bases comunes para conformar grupos académicos de investigación interdisciplinarios. El objetivo de este artículo es presentar las experiencias del Seminario de “Alimentación y Daños a la Salud” (ADAS), el cual busca consolidar una propuesta de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria para el abordaje de los problemas de salud relacionados con la alimentación y vulnerabilidad social en las zonas fronterizas sur y norte de México. El grupo ADAS está formado por investigadores-as que pertenecen a seis Centros de Investigación en padrón de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y Universidades.

Palabras clave: Interdisciplina, proceso de alimentación, salud

- 1 El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. galvarez@ecosur.mx
- 2 El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
- 3 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora.
- 4 El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
- 5 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora.
- 6 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México.
- 7 Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. San Cristóbal de Las Casas.
- 8 El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, Baja California.
- 9 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México.
- 10 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
- 11 Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México.

The study of health and nutrition problems in different political, economic, social and cultural contexts, demands a working group of academic disciplines, mutual agreements and the construction of a common language and framework to develop an interdisciplinary academic research group. The objective of this article is to examine the experience of the “Feeding Process and Damage to Health” (ADAS) Seminar , which seeks to consolidate a proposal for inter-institutional and interdisciplinary collaboration to address the health problems related to feeding and social vulnerability in the southern and northern border areas of Mexico. The ADAS group is integrated by researchers associated to six research centers incorporated as Research Centers in the National Council of Science and Technology (CONACyT) and other Higher Education institutions.

Keywords: Interdiscipline, feeding process, health.

Revisión de literatura: Antecedentes y contexto de estudio

La interacción de procesos estructurales tales como los económicos, ambientales, poblacionales y socio-culturales ha incidido en cambios de las prácticas alimentarias y daños de diversa índole a la salud poblacional. En México se observa la transformación del perfil de enfermedad y muerte, en el que actualmente la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos son las principales causas de muerte. También se genera el importante paso de la desnutrición a la obesidad incluso en contextos de pobreza. En los ámbitos urbanos, convergen procesos económicos, sociales y políticos que han dinamizado y consolidado una cultura *global*, cuya influencia sobre amplios sectores de la población ha significado la modificación de prácticas alimentarias durante las últimas décadas, lo que ha conducido a un aumento en la frecuencia de sobrepeso y obesidad.

El interés por el estudio de las zonas fronterizas de México está relacionado con la intensificación de migraciones y desplazamientos en contextos transfronterizos de gran dinamismo sociocultural y vulnerabilidad social, consecuencia de las transformaciones económicas, políticas, poblacionales y ambientales, que han impactado el proceso alimentario, la salud y la vida cotidiana. En estas regiones, como en el resto del país, la pérdida de recursos ali-

menticios y la adopción de patrones de consumo de alimentos poco saludables (Eroza y Aguilar: 2013), configuran a la obesidad como una experiencia cotidiana, pero que en los imaginarios colectivos no se vinculan con la noción de riesgos a la salud, lo cual puede limitar el reconocimiento de las capacidades individuales y colectivas en la elaboración de alternativas y estrategias para posicionarse ante dicho panorama. Los cambios a lo largo de cuatro décadas han sido visibles y en frecuencias extremas, por ejemplo en 1971 entre los indígenas de Chiapas se registró 70% de anemia en adultos, 52.6% en preescolares y 66.3% en escolares. La desnutrición grado II y III en niños se encontró entre 28 y 41.2%, además de altas deficiencias proteicas y carencias de vitaminas. Respecto a la dieta en niños, el consumo de maíz fue del 73%, seguido de verduras como la col y los frijoles en 12%, el 63% sufría de baja talla para la edad y 38.7% tenía bajo peso. En la ENN-99 estas prevalencias fueron 3 veces más altas en la población indígena que en la no indígena a nivel nacional (CONEVAL, 2009). En población adulta para 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 60 y 70% respectivamente para hombres y mujeres.

Sonora es un estado con altos índices de desarrollo social y de crecimiento económico, que colinda al norte con Estados Unidos, En diversas zonas de la entidad se desarrolla la agroindustria de exportación, lo que atrae a migrantes provenientes prin-

principalmente del sur y sureste de México para emplearse como jornaleros agrícolas. Algunos estudios muestran las condiciones de nutrición y alimentación entre este grupo poblacional, tanto al interior de los campos agrícolas como en las localidades aledañas a los mismos, en donde viven con insuficiencia de servicios básicos como agua y electricidad, además de dificultades para acceder a los servicios de salud (Ortega et al 2007, 2008, 2012; Aranda et al 2013). Entre la población se ha identificado la relación entre la inseguridad alimentaria y la obesidad (Castañeda 2017), así como la presencia de diabetes entre grupos indígenas (Alcántara 2014), lo que se complejiza debido a la carencia de prestaciones de servicios de salud lo que ha llevado a un aumento en la adscripción al Seguro Popular, como única opción para atender la salud y la enfermedad.

Nuestros planteamientos apuntan a que son los procesos estructurales los que han afectado e incrementado la vulnerabilidad social y disminuido la posibilidad de las poblaciones de responder ante la complejidad que plantea su sobrevivencia y por ende sus problemáticas de salud. En dicho sentido entendemos el concepto de vulnerabilidad como un “Proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas” (Busso, 2001:8).

Delimitar los posibles daños a la salud estriba en que en los distintos planos de bienestar y en las diversas formas e intensidades de las amenazas, se generan respuestas desde los activos o recursos que poseen los grupos sociales (Busso, 2001). En el caso de la seguridad alimentaria que se define como el acceso físico y económico, en todo momento de la población, a los alimentos que se necesitan para llevar una vida sana, es necesario asegurar la disponibilidad, la estabilidad, el acceso, la inocuidad y la calidad de los alimentos. Los riesgos de inseguridad alimentaria de tipo estructural y coyuntural, incluyen factores que afectan la capacidad de subsisten-

cia (FAO, 1996), y está relacionada a problemáticas nutricionales, que van desde la desnutrición hasta la obesidad. A más de 20 años de reconocer alta prevalencia de inseguridad alimentaria en el mundo, las estadísticas continúan indicando un aumento del hambre y se calcula que el número absoluto de personas afectadas por la subalimentación o carencia crónica de alimentos se ha incrementado desde alrededor de 804 millones en 2016 a casi 821 millones, empeorando principalmente en América del Sur (FAO, 2018).

En referencia a lo arriba expuesto, en el seminario ADAS, se trata de identificar y documentar desde miradas integradoras multidisciplinariamente, la relación entre procesos estructurales y las dimensiones socioculturales locales (incluidos la condiciones de pobreza, la etnia, edad y el género), en la configuración de la inseguridad alimentaria, la obesidad y la vulnerabilidad social. Para esto es necesario identificar la complejidad de las dimensiones socioculturales que no se limitan a concepciones y prácticas alimentarias, incluyen estrategias de acceso, preparación, distribución y consumo de alimentos; se refieren también a la inserción de las poblaciones en procesos modernizadores, que modifican los patrones de obtención y/o consumo de alimentos.

Los cambios ambientales en los niveles locales y traducidos en sequías prolongadas o lluvias intensas fuera de los tiempos esperados y el deterioro del suelo, han propiciado la disminución de la producción de autoconsumo y es uno de los factores que influyen en la decisión de migrar. Las problemáticas que se enfrentan durante el proceso de migración, se relacionan con la apropiación de diversos procesos de modernización culturales, alimentarios, climáticos y sociales más drásticos que los que viven en las sociedades de origen, siendo las poblaciones migrantes quienes se vulneran más ante la obesidad y sus comorbilidades.

Planteamiento del problema: El abordaje interdisciplinario en alimentación y salud

El abordaje interdisciplinario tiene como principal objetivo generar conocimientos y acciones fundamentadas en las transformaciones del proceso salud-enfermedad-atención-muerte en México y sobretodo en sus fronteras sur y norte, así como la necesidad actual de contar con posibilidades de generar compromisos entre la ciencia y la sociedad, promoviendo el diálogo interdisciplinario en la academia y la comunicación intercultural en espacios comunitarios. Históricamente, los problemas de nutrición habían sido abordados unidimensionalmente diseñando estrategias de prevención y control hasta ahora con un impacto limitado en la población. Es necesario el análisis de las causas estructurales y socioculturales en los diferentes contextos, así como el reconocimiento de las condiciones de posibilidades objetivas y subjetivas, en las experiencias y participación de las comunidades para un acceso real a la seguridad alimentaria. Todos estos elementos son necesarios en la definición de las políticas públicas.

Ante la fragmentación del conocimiento científico y la exclusión de los grupos sociales y colectividades en la comprensión y transformación de la realidad, el grupo ADAS planteó la necesidad del abordaje interdisciplinario con base en la experiencia en los temas de la inseguridad alimentaria, la alta marginalidad y las dinámicas sociales en las regiones fronterizas sur y norte de México, que son resultado de procesos socio-históricos que a partir de los años setenta han sido causados por cuestiones agrarias, cambios religiosos y conflictos políticos-militares. Estos procesos que más han afectado a las comunidades indígenas, provocaron una reconfiguración de varias localidades rurales y urbanas de la región sur, aumentado su población y movimientos internos hacia el norte del país, en búsqueda del bienestar.

En las propuestas de investigación elaboradas por el grupo planteamos documentar y analizar las transformaciones del proceso alimentario y el impacto en la salud en contextos específicos. El acercamiento al objeto de estudio se realiza desde distintas dimensiones tales como cambio de la percepción corporal, las condiciones y causas de la obesidad desde la perspectiva sociocultural, su expresión en marcadores bioquímicos y genéticos, vulnerabilidad social (acumulación de desigualdades que facilitan la violación de sus derechos) e inseguridad alimentaria, pérdida de la autosuficiencia alimentaria y migración. Por la complejidad del objeto de estudio y la riqueza de experiencias de investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, se planteó la necesidad de establecer el diálogo continuo, respetuoso y de equidad como instrumento para la construcción interdisciplinaria del conocimiento, lo cual es un reto alternativo para superar la fragmentación de la realidad, pero también, como proponen Choi y Pak (2007) citados y parafraseados por Espinosa, Mora y Salas (2013: 600), “las formas tradicionales de ejercer el poder en los grupos académicos e instituciones de salud”.

En la construcción del dialogo para el abordaje interdisciplinario del proceso salud-enfermedad-atención-muerte, se ha tenido que iniciar por la fase de conocer los enfoques y metodologías utilizados por los investigadores y los resultados de sus investigaciones. La segunda fase será construir el objeto de estudio con la participación de los integrantes de ADAS y la tercera, será llegar a la trans-culturalidad.

Bases teóricas de la interdisciplina

La interdisciplina tiene una historia que remonta al periodo Renacentista o la ciencia del siglo XIX, registrando su apogeo a partir de los años setenta, período histórico en el que se dio el cambio en la estructura del pensamiento, tanto de científicos como de pedagogos (Torres, 2015). La interdisci-

plina surgió como un aspecto esencial en el desarrollo del conocimiento científico, teniendo en cuenta que los hallazgos aislados de los especialistas en las disciplinas resultaban insuficientes para solucionar problemas complejos impuestos por la época que se vive (Llano, et al., 2016). Su avance heterogéneo y diverso empezó a generar presión en las maneras tradicionales de dividir el conocimiento y de organizar las estructuras académicas universitarias – ya sea por facultades, departamentos o divisiones–, provocando la creación de nuevas instancias – centros, institutos o programas – de difícil ubicación en la estructura académica convencional (Luengo, 2012). En décadas recientes, la atención a la interdisciplina ha cobrado fuerza en las currículas escolares y son cada vez más frecuentes los ejemplos en los que varias disciplinas comparten un objeto de estudio y metodologías de abordaje o de investigación, logrando comunicarse y coordinarse en un ámbito de conocimiento (Monsalve, 2014).

La interdisciplina se define como el uso de dos o más disciplinas en la búsqueda de una cuestión particular, sea a nivel teórico, metodológico o empírico. Se caracteriza por permitir el establecimiento de relaciones sistémicas entre diversos fenómenos en el marco de una investigación o temática específica, con el fin de construir lenguajes comunes que integren teorías y conceptos para la articulación de conocimientos heterogéneos, que a su vez faciliten la utilización e intercambio de datos y métodos de una disciplina a otra (Luengo, 2012). Quintá y Borrero (2014) advierten que la interdisciplina no se debe considerar como un concepto estático o sólido, ya que éste se propone como un continuo dinámico y fluido, que parte desde la problematización de los límites disciplinarios y las posibilidades de colaboración interdisciplinar, y avanza hacia el intercambio crítico de puntos de vista hasta la integración e incluso la modificación de varios puntos de vista expertos alrededor de una indagación específica.

De acuerdo con Villa y Blázquez (2013), cada práctica concebida como investigación interdisci-

plinaria ofrece la oportunidad de precisar qué procesos o actividades corresponden a lo inter, tales como son las nociones de integración que parecen estar reservadas a la creación de dominios híbridos o la de articulación que se asocia principalmente con la confluencia de conocimientos de diversas disciplinas para estudiar problemas complejos. La cuestión relevante en uno y otro caso es saber cómo se integran o articulan diferentes dominios, lo cual concierne al tema de los fundamentos epistemológicos de la investigación interdisciplinaria.

De acuerdo con Stolkiner, existen dos retos a enfrentar en un trabajo interdisciplinario, “un primer nivel epistemológico y de historia del conocimiento: el simple planteo de la interdisciplina implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad, básicamente a los de causalidad lineal, y atenta contra la posibilidad de fragmentación de los fenómenos a abordar” (Stolkiner, 1999) y que el objeto de estudio es resultado de una construcción históricamente determinada de objetos teóricos y métodos. El segundo reto de nivel metodológico plantea que para un desarrollo interdisciplinario hay que “programar cuidadosamente la forma y las condiciones en que el mismo se desenvuelve” (Stolkiner, 1999). La construcción conceptual común del problema que implica un abordaje interdisciplinario, supone un marco de representaciones comunes entre disciplinas y una cuidadosa delimitación de los distintos niveles de análisis del mismo y su interacción” (Stolkiner, 1999). La integración de saberes implica tomar en cuenta otros campos no disciplinarios que no se estructuran como conocimientos científicos y atraviesa tanto la dimensión estética, el arte, la ética y los constructos de las comunidades y los actores sociales (Stolkiner (2017).

Metodología

En 2015 se conformó un grupo de investigadores-as provenientes de diferentes formaciones académicas con el fin de intercambiar enfoques,

perspectivas, metodologías y teorías aplicadas a diferentes poblaciones de estudio en los temas de salud y alimentación. En su inicio se conformó con investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). Posteriormente se incorporaron El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y otras pertenecientes a la Secretaría de Salud. Las experiencias previas del grupo en abordajes de las investigaciones en alimentación y salud, muestran la estrecha y compleja relación entre los aspectos socioculturales, la nutrición y la salud, lo que generó el interés compartido de profundizar y añadir a la discusión los aspectos epigenéticos del sobrepeso y la obesidad, así como reflexionar críticamente desde la perspectiva de género.

A través de diversas teorías y metodologías, en el grupo hemos abordado temas de salud y alimentación que incluyen el proceso alimentario, atención a la salud, seguridad alimentaria, epigenética y enfermedades crónicas que ocupan la agenda actual de la salud pública. Esto requiere del uso de diversas metodologías y técnicas de investigación social, epidemiológica y biológica: etnografía, encuestas epidemiológicas, entrevistas grupales, talleres participativos, hasta los análisis epigenéticos y de biología molecular, tendientes todas ellas a una comprensión multidimensional de los fenómenos (Tabla 1).

El conjunto de estudios realizados por el grupo de investigadores-as apuesta a la interdisciplina en términos de integrar métodos complementarios, intercambiar o “la transferencia de métodos de una disciplina a otra, así como el intercambio y colaboración entre conocimientos teóricos y prácticos de distintas disciplinas” (Luengo 2012, 95), así como

el diálogo y la colaboración de éstas para construir un nuevo conocimiento (Carvajal, 2010).

Siguiendo a Agazzi (2001), que menciona que “la investigación interdisciplinar debe partir de la individualización del problema y de los aspectos del mismo que requieren del enfoque de disciplinas individualizadas”, es decir en la comprensión de cada especialidad, realizamos la exposición de nuestras experiencias, teorías y métodos en los temas de cada participante en seminarios de discusión y diálogo. En el entendido de establecer claramente los distintos criterios disciplinares para abordar los datos, explicitar el marco teórico de las disciplinas, definir los conceptos empleados por cada una, la relación con su marco conceptual y su metodología de acceder a los datos y aceptar la autonomía de sus respectivos procedimientos lógicos (Agazzi 2001, citado por Carvajal, 2010).

Logros

Para el abordaje de problemas de salud y alimentación hemos logrado construir explicaciones y análisis relacionales entre los aspectos macroestructurales que se expresan en los sistemas meso y microsociales, pero que van más allá, dando lugar a expresiones a nivel molecular que se modifican con la exposición a los distintos ambientes bioculturales.

Entre los objetivos del grupo inicialmente se planteó un diálogo constante de los abordajes de la alimentación relacionada con los daños a la salud, con el objetivo de avanzar en una interpretación más amplia e interdisciplinaria que integrara las diferentes áreas del conocimiento de los participantes. De la revisión conceptual y epistemológica que trató de incluirse en todas las presentaciones, inicialmente abordamos las temáticas de salud y alimentación desde la biomedicina, psiquiatría, epidemiología y biología molecular, que tradicionalmente se han planteado desde un enfoque centrado en el individuo, agente y enfermedad, pero además la salud pública que reúne otras disciplinas

sociales y biológicas en una explicación colectiva del proceso salud-enfermedad. La conjunción de los diferentes enfoques utilizados en las investigaciones realizadas en las fronteras sur y norte, la diversidad en los contextos históricos, culturales y políticos, así como como el conocimiento generado en las investigaciones, ha sido integrado en la propuesta interdisciplinaria del grupo ADAS.

El grupo de investigadores se formó en 2015 y en el proceso de formación y consolidación del grupo interdisciplinario ADAS, metodológicamente podemos identificar que hemos seguido las siguientes etapas:

1. Formación del grupo interesado en el abordaje e investigación de procesos y problemas complejos relacionados con la alimentación y los daños a la salud. El reconocimiento y necesidad de la interdisciplina, la formación de recursos humanos y la participación institucional para conjuntar esfuerzos hacia propuestas y estrategias de atención con bases interdisciplinarias. El grupo de investigadores ADAS se formó en 2015, ante el panorama mencionado y la necesidad de abordar los profundos cambios que se han observado en el proceso de alimentación en México, especialmente en las fronteras norte y sur, consideradas la primera de alto riesgo general debido a la migración y la segunda de alta marginación y pobreza.
2. Apertura a los acuerdos y formas de trabajo para conocer disciplinas. La regla básica del grupo en los seminarios ha sido el respeto por la palabra, experiencia y conocimientos de cada uno de los participantes.
3. Conocimiento del contexto histórico social del grupo, bases y definición de disciplinas y temas. El interés académico y el reconocimiento del aporte de la experiencia de cada uno de sus miembros, ha permitido que se mantenga durante cuatro años, un gru-

po de 15 investigadores e investigadoras con participación constante en todas las sesiones y eventos, en donde se han compartido sus principales investigaciones, experiencias y retos teóricos y metodológicos. El resto del grupo participa en forma intermitente, algunas personas se van agregando y otras se retiran.

4. Elaboración de productos y resultados (protocolos, tesis, reuniones, seminarios)

5. Identificar los procesos de mediano y largo plazo hacia un aporte al proceso epistemológico (construcción de conocimiento), aporte teórico-metodológico (conocimiento y aporte social) y resolutivo (políticas públicas en salud y seguridad alimentaria).

Desde una visión social, se incluyeron a la antropología médica, etnología, la historia, la sociología y la psicología para interpretar las prácticas alimentarias y procesos socioculturales; intervinieron otras disciplinas como las ciencias políticas, salud pública y demografía para presentar problemáticas de la seguridad y soberanía alimentaria entre otros temas (Tabla 1).

Actualmente se han elaborado documentos interdisciplinarios que intentan explicar el cambio en las dimensiones corporales y abarcar los aspectos teóricos y metodológicos, para comprender el complejo entramado relacional entre la alimentación y la salud.

Tabla 1. Temas discutidos a lo largo de cuatro años en las sesiones mensuales del Seminario de Alimentación y Daños a la Salud, 2015-2019.

Coordinación y organización	Temas	Enfoques, teorías y metodologías	Estudios específicos
Objetivos y actividades del grupo.	Epigenética y obesidad.	Los determinantes psicosociales de la salud.	Salud y seguridad Alimentaria en la cuenca del Río Usumacinta
Estrategias de trabajo, propuestas de elaboración de protocolos	Obesidad y salud pública	Conductas alimentarias de riesgo: entre la salud física y la salud mental	Prácticas de alimentación entre trabajadores agrícolas en Sonora: condiciones de posibilidad y su relación con salud
Revisión conceptual de objetos y problemas de estudio	Inter y transdisciplina	Género y alimentación	Ambiente obesogénico y significados de la alimentación en hogares de estratos medio y popular de la Ciudad de México.
Protocolo Estudio interdisciplinario de la desnutrición a la obesidad	Modalidades de Investigación Participativa	Epigenética de la obesidad	Síndrome metabólico en pacientes con esquizofrenia
Discusión para integración de protocolos y convocatorias	Antropología médica y de la alimentación	Saberes médicos tradicionales	Nutrición y seguridad alimentaria en jornaleros migrantes: 2000-2016
Interdisciplina y obesidad: protocolo fronteras de la ciencia	Relaciones sociales y prácticas de alimentación	Intergeneracionalidad de la obesidad	Seguridad Alimentaria en la localidad de Yalumá, Municipio de Comitán, Chiapas.
Propuestas e insumos para convocatorias REDES Conacyt	Nutrición y proceso de alimentación	Alimentos alternativos para la nutrición infantil	Construyendo soberanía alimentaria desde el ámbito escolar. Niñas y niños protagonistas del cambio alimentario en un huerto escolar
Presentación y discusión de protocolo de Fronteras de la Ciencia	Estrategias de supervivencia y seguridad alimentaria	Transmisión intergeneracional de la obesidad, social y biológico.	Dependencia alimentaria en México y el Caribe: reflexiones sobre un problema no resuelto
Presentación Seminario a nuevos participantes	Modificación de prácticas alimentarias: Análisis desde el concepto de habitus	Nutrición genómica de alimentos tradicionales	Reflexiones sobre pobreza y salud en el sur-sureste de México: 2005-2015
Organización de encuentros presenciales	Medicalización de la alimentación	Salud y seguridad alimentaria	Hábitos de alimentación entre migrantes a EU y grupos vulnerables a obesidad
Intercambios entre integrantes del seminario para acuerdos, seguimiento y productos.	Políticas alimentarias Interculturalidad autónoma	El concepto de aculturación en el cambio alimentario y migración: crítica al uso actual.	Las emociones enferman; saberes médicos tradicionales en la Costa Chica, México.

Entre las principales acciones que se han llevado a cabo en el transcurso de cuatro años se pueden destacar: 1) elaboración conjunta de protocolos de investigación; 2) formación de recursos humanos mediante la titulación de estudiantes de posgrado y en colaboración con investigadores de las instituciones participantes; en acuerdo que la consolidación del grupo y la propuesta continua de enfoque interdisciplinario en la investigación; “superponen con una cierta yuxtaposición dos tipos de prácticas: la investigación interdisciplinaria y de la configuración de equipos interdisciplinarios asistenciales” (Stolkiner, 1999) y 3) interacción interdisciplinaria con los miembros del grupo ADAS y de las comunidades de estudio.

1) Proyectos de investigación con enfoques interdisciplinarios

En el transcurso de 4 años, se han elaborado dos protocolos de investigación que plantean un abordaje interdisciplinario sobre los temas de salud, inseguridad alimentaria y obesidad. Los títulos: 1) De la desnutrición a la obesidad en contextos de vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria en las fronteras sur y norte de México. 2) Estudio Interdisciplinario de las construcciones históricas y biológicas de la obesidad en contextos de alta vulnerabilidad social en las fronteras sur y norte de México. Ambos fueron sometidos a evaluación en las convocatorias de Fronteras de la Ciencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Además, se elaboró una propuesta para fortalecimiento de grupos académicos institucionales con título “Fortalecimiento académico interinstitucional para el abordaje integral de problemas de Alimentación y Daños a la Salud en las fronteras sur y norte de México”.

2) Formación de recursos humanos

En la formación de recursos humanos, se han presentado protocolos y resultados de investigación de

alumnos del posgrado y algunos casos de retroalimentación continua en los seminarios resultaron en el enriquecimiento interdisciplinario en cuatro tesis. En septiembre de 2018, elaboramos las bases para un protocolo de investigación que integra a la epigenética, los estudios nutricionales en los diversos procesos sociales, políticos, históricos y culturales, que nos han planteado interrogantes acerca de las transformaciones en las dimensiones corporales; ello nos obliga a integrar un enfoque interdisciplinario para buscar respuestas en una investigación próxima del grupo ADAS.

3) Interacción interdisciplinaria con miembros del grupo ADAS y comunidades

Los participantes en el grupo nos hemos dado a la tarea de conocer los contextos de estudio con entendimiento de los procesos interculturales en los territorios estudiados; el compromiso individual e institucional ha permitido que investigadores-as se trasladen de norte-sur-norte, para conocer presencialmente las vivencias cotidianas, realidades y encuentros cara a cara en debates y discusiones de resultados de investigación, así como preparación de protocolos. Entre los productos podemos registrar tesis de maestría y doctorado, encuentros presenciales institucionales, 30 seminarios con modalidad presencial y virtual y con duración de dos horas cada uno, dos eventos presenciales de aniversario del grupo ADAS y dos talleres de retroalimentación de resultados de la academia con las comunidades participantes en las investigaciones.

No hemos estado exentos de las dificultades de construir un objeto desde diferentes orientaciones a veces opuestas dentro de las mismas disciplinas, pero también ha significado un reto recuperar las aportaciones de diferentes perspectivas disciplinarias, más que señalar la predominancia de alguna de ellas, lo que da lugar a la generación de modelos explicativos complementarios o alternativos (Greco, 2013).

Conclusiones

Las actividades y experiencias principales descritas en las etapas del trabajo interdisciplinario permitieron 1) Elaboración de proyectos de investigación; 2) Formación de recursos humanos en colaboración con investigadores de las instituciones participantes y 3) la interacción interdisciplinaria con los miembros del grupo ADAS y de las comunidades.

En el entendido que los conocimientos que se generan desde la interdisciplina que representa un ejercicio constante de intercambio, interacción y cooperación de la academia, es importante mencionar la relevancia de emprender este mismo ejercicio con los diversos actores sociales de la salud, una mayor relación con las poblaciones de estudio, las instituciones que otorgan servicios de salud, los medios de comunicación y el sector empresarial y político que participan en la construcción de estilos de vida. La necesidad de que nuestras investigaciones respondan a la diversidad de contextos y grupos sociales en territorios con historias, culturas, procesos de desarrollo en diferentes niveles, nos impone el reto del diálogo interdisciplinar e intercultural dentro y fuera del grupo, hacia planteamientos multidimensionales y con miras a construir estrategias locales con respaldos de políticas públicas en salud.

Nuestra experiencia nos ha permitido crecer académicamente y conocer las realidades socioculturales, las problemáticas de seguridad alimentaria y de salud en las dos fronteras de México, identificando escenarios de riesgo futuros y de relevancia para conservar la salud, promover la sustentabilidad de nuestro patrimonio biocultural y del bienestar social.

El encuentro del grupo interdisciplinario también ha alcanzado la finalidad de estrechar los vínculos laborales y afectivos entre investigadores ante el reto de construir conocimientos interdisciplinarios e interculturales; abrir nuestras expectativas hacia procesos con planteamientos críticos y a la vez constructivos, que en el esfuerzo de conti-

nuar participando nos permitirá obtener resultados interdisciplinarios a mediano y largo plazo.

El número especial sobre Alimentación y Daños a la salud, de la Revista Latinoamericana de Educación y Estudios Interculturales, ha sido una oportunidad para dar a conocer nuestras líneas de trabajo e investigación durante cuatro años, y una invitación a sumar esfuerzos a lograr la construcción de conocimientos para mejorar los procesos alimentarios y la salud con enfoques interdisciplinarios e interculturales.

Referencias bibliográficas

- Alcántara Y. 2014. "A todo se acostumbra uno, menos a no comer... azúcar". Prácticas de alimentación ante la diabetes en grupos domésticos triquis, inmigrantes en Sonora. [Tesis de Maestría en Ciencias Sociales] El Colegio de Sonora, 166 p.
- Aranda P, Ortega I, Rosales C, de Zapién J, Sabo S, Zapien A. 2013. Migración y atención a la salud de jornaleros agrícolas. En: Huesca L, Aranda P, Horbath J, Valencia E Coords. Alternativas en la Crisis para la Transformación de las Políticas Sociales en México. Hermosillo: CIAD, COLSON, ITESO, Fundación Konrad. Adenauer, UdG, p. 151-169.
- Carvajal Y. 2010. Interdiscipliniedad: desafío para la educación superior y la investigación. Revista Luna Azul ISSN 1909-2474. Pág. 31.
- Castañeda J. 2017. Inseguridad alimentaria y obesidad en jornaleros agrícolas migrantes del estado de Sonora. [Tesis de Maestría] Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 68 p.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2009. Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México.

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 1996. Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Cumbre Mundial sobre la alimentación. Consulta en: <http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.HTM>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2018. El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo. Consulta en: <http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf>
- Greco, M. (2013). Logics of interdisciplinarity: the case of medical humanities. En *Interdisciplinarity* Barry, A. y Born, G. (Eds.). Interdisciplinarity: reconfigurations of the social and natural sciences. Routledge. Págs. 242-262.
- Llano, L., Gutiérrez, M., Stable, A., Nuñez, M.C., Masó, R., Rojas, B. (2016). La interdisciplinarietà: una necesidad contemporánea para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. *Revista Medisur* 14 (3), 320 – 327.
- Luengo, E. 2012. Una propuesta conceptual. En: E. Luengo (Coord.), *Interdisciplina y transdisciplina: aportes desde la investigación y la intervención social universitaria* (pp. 9-25). Guadalajara: ITESO.
- Luengo-González E. 2012. Interdisciplina: Criterios orientadores. Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente [https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/635/Interdisciplina+\(final\).pdf?sequence=4](https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/635/Interdisciplina+(final).pdf?sequence=4)
- Monsalve, S.A. (2014). Estrategias para la formación interdisciplinar en el área de Ciencias de la Salud. En *Red Innova Cesal* (Ed.), *Estrategias docentes para la formación interdisciplinar en educación superior* (pp. 77-98). Ciudad de México, México: La Red Cesal, A.C.
- Ortega I, Alcalá G. 2008. Pobreza, migración y seguridad alimentaria. En: Sandoval, S, Meléndez J Coords. *Cultura y seguridad alimentaria. Enfoques conceptuales, contexto global y experiencias locales*. México: Plaza y Valdés
- Ortega I, Castañeda A, Sariego J. 2007. Los jornaleros agrícolas invisibles productores de riqueza. Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México. México: CIAD, Fundación Ford, Plaza y Valdés.
- Ortega I, Rosales C, de Zapien J, Aranda P, Castañeda A, Saucedo S, Montañón C, Contreras A. 2012. Migration, Agribusiness and Nutritional Status of Children under Five in Northwest Mexico. *Int J. Environ Res. Public Health* 9: 33-43.
- Quintá, M. y Borrero, A. (2014). Estrategias docentes para la formación interdisciplinar en educación superior. En *Red Innova Cesal* (Ed.), *Estrategias docentes para la formación interdisciplinar en educación superior* (pp. 77-98). Ciudad de México, México: La Red Cesal, A.C.
- Torres, S. J. (2015). Asignaturas enfrentadas en busca de espacio. *Cuadernos de Pedagogía*. 456: 8.
- Stolkiner A. (1999). La Interdisciplina: entre la epistemología y las prácticas. Consulta en: http://www.cepsifotocopiadora.com.ar/archivos/fo-lios/37571_2015914.pdf
- Stolkiner, A. (2017). El enfoque interdisciplinario en el campo de la Salud/Salud Mental y la perspectiva de derechos. En Fernández Castriello, B. (comp.), *Salud Mental, Comunidad y Derechos Humanos* (pp. 189-210). Montevideo: Psicolibros Universitarios.